

УКРАЇНА

ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 86743

**ВУЗОЛ ЕЛАСТИЧНОГО КРІПЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ ОПОРНИХ
ЛАП**

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі **10.01.2014**.

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України

 М.В. Ковіня

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **86743** (13) **U**
(51) МПК (2013.01)
H02K 5/00

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2013 08457	(72) Винахідник(и): Мінко Олександр Миколайович (UA), Гордієнко Володимир Юрійович (UA), Грубой Олександр Петрович (UA), Шевченко Валентина Володимирівна (UA)
(22) Дата подання заявки: 05.07.2013	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.01.2014	
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.01.2014, Бюл.№ 1	(73) Власник(и): ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ", пр. Московський, 299, м. Харків, 61089 (UA)

(54) ВУЗОЛ ЕЛАСТИЧНОГО КРІПЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ ОПОРНИХ ЛАП

(57) Реферат:

Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап крупних електричних машин, наприклад турбогенераторів, містить нижню плиту (основу), яка жорстко прикріплена до фундаментних плит болтовим з'єднанням. До основи приєднані пакети еластичних пластин болтовим з'єднанням за допомогою накладок прямокутної форми. Накладки встановлені у місцях сполучення згаданих пластин з нижньою плитою і зовнішньою стінкою корпусу статора. Сполучення пакетів еластичних пластин з корпусом статора здійснюється за допомогою накладок П-подібної форми, що встановлюються на зовнішній стінці корпусу статора болтовим і призонним з'єднанням.

Фиг. 1

UA 86743 U

(11) 86743

Пронумеровано, прошито металевими
люверсами та скріплено печаткою
2 арк.
10.01.2014

Уповноважена особа

(підпис)

Опубліковано:

[Мінко О.М., Гордієнко В.Ю., Грубой О.П., Шевченко В.В. Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап. Патент на корисну модель № 86743 від 10.01.2014 // Патенти і винаходи, бюл. № 1. - Київ: Державна служба інтелектуальної власності, 2014].

Корисна модель належить до області електромашинобудування, зокрема до вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап крупних електричних машин, наприклад турбогенераторів.

5 Найбільш близьким до запропонованого рішення по технічній суті і результату, що досягається є вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап (по кресленню 5ТХ.002.564), що містить нижню плиту (основу) яка жорстко закріплена до фундаментних плит болтовим з'єднанням і верхню плиту, яка жорстко закріплена до зовнішньої сторони стінки корпусу статора болтовим з'єднанням. Причому згадані плити з'єднані між собою пакетами еластичних (пружних) пластин (пружин) болтовим з'єднанням за допомогою накладок прямокутної форми, встановлених у місцях їх сполучення зі згаданою нижньою та верхньою плитою.

10 Найбільш істотними недоліками прототипу є наступні:

1. За рахунок наявності верхньої плити значно збільшуються показники маси і габаритів опорної лапи, що підвищує матеріаломісткість конструкції і збільшує трудомісткість монтажних і транспортувальних робіт.

15 2. Внаслідок необхідності кріплення верхньої плити до корпусу статора необхідно виконувати окремо різьбові і призонні отвори для її кріплення і отвори для кріплення еластичних пластин на зовнішній стінці корпусу статора, що знижує технологічність конструкції як опорного вузла так і корпусу статора.

20 3. Наявна конструкція верхньої частини вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап не дозволяє розмістити на корпусі статора, кантувальний пристрій (наприклад цапфу), який доцільно розмістити між рядами пружних пластин, що призводить до додаткових ускладнень розміщення (компонування) опорних лап і кантувального вузла на бічних частинах корпусу статора.

25 Перераховані вище недоліки знижують техніко-економічну ефективність вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап і конкурентоспроможність турбогенератора, як продукту електромашинобудівної галузі.

В основу корисної моделі поставлена задача скорочення необхідних робіт з виконання різьбових і призонних отворів на корпусі статора, досягнення компактного розміщення (компонування) опорних лап і кантувальних пристроїв, в поєднанні з оптимізацією масогабаритних параметрів вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап; крім того, зниження рівня трудомісткості виробничих, транспортних, монтажних робіт і підвищення надійності експлуатації за рахунок використання конструкції ефективного кріплення верхньої частини еластичних пластин.

35 Поставлена задача вирішується тим, що в турбогенераторі, який містить вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап крупних електричних машин, що містить нижню плиту (основу), яка жорстко прикріплена до фундаментних плит болтовим з'єднанням і до якої приєднані пакети еластичних пластин болтовим з'єднанням за допомогою накладок прямокутної форми, встановлених у місцях сполучення згаданих пластин з нижньою плитою і зовнішньою стінкою корпусу статора, згідно з корисною моделлю, сполучення пакетів еластичних пластин з корпусом статора здійснюється за допомогою накладок П-подібної форми, що встановлюються на зовнішній стінці корпусу статора болтовим і призонним з'єднанням.

40 Таке виконання сполучення пакетів еластичних пластин з корпусом статора, на відміну від прототипу, знизить кількість виконуваних різьбових і призонних отворів на корпусі статора, дозволить компактно розмістити (скомпонувати) вузол опорних лап і кантувальних пристроїв, також, здійснити оптимізацію масогабаритних параметрів вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап; істотно зменшити обсяги монтажних, транспортувальних і технологічних робіт у виробництві.

45 Заявлена конструкція пояснюється наступними кресленнями, де на фіг. 1 зображено загальний вид турбогенератора; на фіг. 2 показано виносний елемент I з фіг. 1, на якому зображено загальний вигляд зовнішніх опорних лап; на фіг. 3 показано переріз А-А з фіг. 2, на якому зображена геометрія і компонування зовнішніх опорних лап щодо корпусу статора; на фіг. 4 показано переріз Б-Б з фіг. 3, на якому зображена геометрія і сполучення пакетів еластичних пружин і П-подібної накладки з корпусом статора; на фіг. 5 показано переріз В-В з фіг. 3, на якому зображена геометрія і сполучення пакетів еластичних пружин і прямокутної накладки з нижньою плитою (основною).

55 На фіг. 1 і фіг. 2 зображено загальний вигляд пропонованого вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап, який містить: нижню плиту (основу) 1, з якою з'єднані еластичні пластини 2 (фіг. 2, 3) за допомогою прямокутної накладки 3 (фіг. 2, 3), П-подібну накладку 4, яка з'єднує пакети еластичних пружин 2 з фланцем корпусу статора, болтовим з'єднанням 5 і призонним

з'єднанням 6 (фіг. 3, 4). Кріплення еластичних пружин до корпусу статора здійснюється, без використання верхньої плити, на бічний фланець корпусу статора 7 (фіг. 2, 3, 4).

5 Пропонована конструкція вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап здійснює роботу таким чином. Перед експлуатацією турбогенератора, на фундаментні плити встановлюється нижня плита (основа) 1, на яку закріплюються пакети еластичних пластин 2, за допомогою прямокутних накладок 3, групою болтових з'єднань 5 і призонними болтами 6 (фіг. 2, 3, 5); після цього здійснюється не повна збірка (тільки болтовим з'єднанням 5) верхніх частин еластичних пластин 2, з П-подібною накладкою 4 (фіг. 3, 4); до зібраних верхніх частин еластичних пружин 2 і П-подібної накладки 4 приєднується статор турбогенератора, за допомогою групи призонних болтів 6, в отвори, розташовані у фланці 7 корпусу статора (фіг. 4); після чого здійснюється остаточне складання верхньої частини пластин 2, П-подібної накладки 4 і фланця корпусу статора 7 - загортанням болтів 5 (фіг. 3, 4). Зібраний вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап повністю встановлений на турбогенератор і може бути використаний в номінальному режимі роботи турбогенератора, як це зображено на фіг. 1.

15 Таким чином, запропонована конструкція вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап дозволяє скоротити роботи з виконання різьбових і призонних отворів на корпусі статора, досягти компактного розміщення (компонування) опорних лап і кантувальних пристосувань, в поєднанні з оптимізацією масогабаритних параметрів вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап; крім того, дана конструкція знизить рівень трудомісткості виробничих, транспортувальних, монтажних робіт і підвищить надійність експлуатації, за рахунок використання конструкції ефективного кріплення верхньої частини еластичних пластин.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

25 Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап крупних електричних машин, наприклад турбогенераторів, що містить нижню плиту (основу), яка жорстко прикріплена до фундаментних плит болтовим з'єднанням і до якої приєднані пакети еластичних пластин болтовим з'єднанням за допомогою накладок прямокутної форми, встановлених у місцях сполучення згаданих пластин з нижньою плитою і зовнішньою стінкою корпусу статора, який **відрізняється** тим, що сполучення пакетів еластичних пластин з корпусом статора здійснюється за допомогою накладок П-подібної форми, що встановлюються на зовнішній стінці корпусу статора болтовим і призонним з'єднанням.

Фіг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Fig. 4

Fig. 5

Комп'ютерна верстка А. Крулевський

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Порядковий номер заявки, визначений заявником	Дата одержання	(22) Дата подання заявки	Пріоритет	(51) МПК	Е В	(21) Номер заявки
№ 73/3-2013						
(86)	Ресстраційний номер та дата подання міжнародної, заявки установлені відомством-одержувачем					
(87)	Номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки					
ЗАЯВА про видачу патенту України	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державне підприємство "Український інститут промислової власності" вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601					
Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати: <input type="checkbox"/> патент України на винахід <input checked="" type="checkbox"/> патент України на корисну модель						
(71) Заявник (и)					Код за ЄДРПОУ (для українських заявників)	
Державне підприємство завод "Електроважмаш" 61089, м. Харків, просп. Московський, 299					00213121	
(азначається повне ім'я або найменування заявника (ів), його (їх) місце проживання або місце знаходження та код держави згідно із стандартом ВОІВ ST.3. Дані про місце проживання винахідників-заявників наводяться за кодом (72))						
Прошу (просимо) встановити пріоритет <input type="checkbox"/> заявки <input type="checkbox"/> пунктів формули винаходу за заявою № _____ за датою: <input type="checkbox"/> подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами (31), (32), (33)) <input type="checkbox"/> подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62)) <input type="checkbox"/> подання до Установи попередньої заявки (навести дані за кодом (66))						
(31) Номер попередньої заявки	(32) Дата подання попередньої заявки	(33) Код держави подання попередньої заявки згідно із стандартом ВОІВ ST.3	(62) Номер та дата подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку	(66) Номер та дата подання до Установи попередньої заявки		
(54) Назва винаходу (корисної моделі) ВУЗОЛ ЕЛАСТИЧНОГО КРПЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ ОПОРНИХ ЛАП						
(98) Адреса для листування 61089, м. Харків-89, просп. Московський, 299, ДП завод "Електроважмаш" Телефон (0572) 727-52-78 Телеграф _____ Факс _____						
(74) Повне ім'я та ресстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я іншої довіреної особи						

Прошу (просимо) прискорити публікацію заявки

Перелік документів, що додаються	Кількість арк.	Кількість прим.	Підстави щодо виникнення права на подання заявки й одержання патенту (без подання документів), якщо винахідник (и) не є заявником (ами): <input type="checkbox"/> є документ про передачу прав винахідником(ами) або роботодавцем (ями) право-наступнику (ам) <input type="checkbox"/> є документ про право спадкування
<input checked="" type="checkbox"/> опис корисної моделі	4	3	
<input checked="" type="checkbox"/> формула корисної моделі	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> креслення та інші ілюстраційні матеріали	2	3	
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> документ про сплату збору за подання заявки	1	1	
<input type="checkbox"/> документ, який підтверджує наявність підстав для зменшення збору або звільнення від сплати збору			
<input type="checkbox"/> документ про депонування штаму			
<input type="checkbox"/> копія попередньої заявки, яка підтверджує право на пріоритет			
<input type="checkbox"/> переклад заявки українською мовою			
<input type="checkbox"/> документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)			
<input type="checkbox"/> інші документи:			
<input type="checkbox"/> міжнародний звіт про пошук			
(72)Винахідник (и) Винахідник (и)-заявник (и) (повне ім'я)	Місце проживання та код держави згідно із стандартом ВОІВ ST.3 (для іноземних осіб – тільки код держави)		Підпис (и) винахідника (ів) – заявника (ів)
Мінко Олександр Миколайович Гордієнко Володимир Юрійович Грубой Олександр Петрович Шевченко Валентина Володимирівна			
Я (ми) _____			
(повне ім'я)			
Прочу (просимо) не згадувати мене (нас) як винахідника (ів) при публікації відомостей стосовно заявки на видачу патента. Підпис (и) винахідника (ів)			
Підпис (и) заявника (ів) _____			
Директор ДП завод “Електроважмаш”		В. М. Глушаков	
Дата підпису М.П.	Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі винахідники виступають заявниками, то їх підписи наводяться за кодом (72).		

Примітка. Потрібне позначити значком "X"

Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап

Корисна модель відноситься до області електромашинобудування, зокрема до вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап крупних електричних машин, наприклад турбогенераторів.

Найбільш близьким до запропонованого рішення по технічній сутності і результату, що досягається є вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап (по кресленню 5ТХ.002.564), що містить нижню плиту (основу) яка жорстко закріплена до фундаментних плит болтовим з'єднанням і верхню плиту, яка жорстко закріплена до зовнішньої сторони стінки корпусу статора болтовим з'єднанням. Причому згадані плити з'єднані між собою пакетами еластичних (пружних) пластин (пружин) болтовим з'єднанням за допомогою накладок прямокутної форми, встановлених у місцях їх сполучення зі згаданою нижньою та верхньою плитою.

Найбільш істотними недоліками прототипу є наступні:

1. За рахунок наявності верхньої плити значно збільшуються показники маси і габаритів опорної лапи, що підвищує матеріаломісткість конструкції і збільшує трудомісткість монтажних і транспортувальних робіт.

2. Внаслідок необхідності кріплення верхньої плити до корпусу статора необхідно виконувати окремо різьбові і призонні отвори для її кріплення і отвори для кріплення еластичних пластин на зовнішній стінці корпусу статора, що знижує технологічність конструкції як опорного вузла так і корпусу статора.

3. Наявна конструкція верхньої частини вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап не дозволяє розмістити на корпусі статора, кантувальний пристрій (наприклад, цапфу), який доцільно розмістити між рядами пружних пластин, що призводить до додаткових ускладнень розміщення (компонування) опорних лап і кантувального вузла на бічних частинах корпусу статора.

Перераховані вище недоліки знижують техніко-економічну ефективність вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап і конкурентоспроможність турбогенератора, як продукту електромашинобудівної галузі.

В основу корисної моделі покладена задача скорочення необхідних робіт з виконання різьбових і призонних отворів на корпусі статора, досягнення компактного розміщення (компонування) опорних лап і кантувальних пристроїв, в поєднанні з оптимізацією масогабаритних параметрів вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап; крім того, зниження рівня трудомісткості виробничих, транспортних, монтажних робіт і підвищення надійності експлуатації за рахунок використання конструкції ефективного кріплення верхньої частини еластичних пластин.

Поставлена задача вирішується тим, що в турбогенераторі, який містить вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап крупних електричних машин, що містить нижню плиту (основу), яка жорстко прикріплена до фундаментних плит болтовим з'єднанням, і до якої приєднані пакети еластичних пластин болтовим з'єднанням за допомогою накладок прямокутної форми, встановлених у місцях сполучення згаданих пластин з нижньою плитою і зовнішньою стінкою корпусу статора, згідно корисної моделі, сполучення пакетів еластичних пластин з корпусом статора здійснюється за допомогою накладок П-подібної форми, що встановлюються на зовнішній стінці корпусу статора болтовим і призонним з'єднанням.

Таке виконання сполучення пакетів еластичних пластин з корпусом статора, на відміну від прототипу, знизить кількість виконуємих різьбових і призонних отворів на корпусі статора, дозволить компактно розмістити (скомпонувати) вузол опорних лап і кантувальних пристроїв, також, здійснити оптимізацію масогабаритних параметрів вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап; істотно зменшити обсяги монтажних, транспортувальних і технологічних робіт у виробництві.

Заявлена конструкція пояснюється наступними кресленнями, де на фіг. 1 зображено загальний вид турбогенератора; на фіг. 2 показано виносний елемент I з фіг. 1, на якому зображено загальний вигляд зовнішніх опорних лап; на фіг. 3 показано перетин А-А з фіг. 2, на якому зображена геометрія і компонування зовнішніх опорних лап щодо корпусу статора; на фіг. 4 показано перетин Б-Б з фіг. 3, на якому зображена геометрія і сполучення пакетів еластичних пружин і П-подібної накладки з корпусом статора; на фіг. 5 показано перетин В-В з фіг. 3, на якому зображена геометрія і сполучення пакетів еластичних пружин і прямокутної накладки з нижньою плитою (основою).

На фіг. 1 і фіг. 2 зображено загальний вигляд пропонованого вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап, який містить: нижню плиту (основу) 1, з якою з'єднані еластичні пластини 2 (фіг. 2, 3), за допомогою прямокутної накладки 3 (фіг. 2, 3), П-подібну накладку 4, яка з'єднує пакети еластичних пружин 2 з фланцем корпусу статора, болтовим з'єднанням 5 і призонним з'єднанням 6 (фіг. 3, 4). Кріплення еластичних пружин до корпусу статора здійснюється, без використання верхньої плити, на бічний фланець корпусу статора 7 (фіг. 2, 3, 4).

Пропонована конструкція вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап здійснює роботу таким чином. Перед експлуатацією турбогенератора, на фундаментні плити встановлюється нижня плита (основа) 1, на яку закріплюються пакети еластичних пластин 2, за допомогою прямокутних накладок 3, групою болтових з'єднань 5 і призонними болтами 6 (фіг. 2, 3, 5); після цього здійснюється не повна збірка (тільки болтовим з'єднанням 5) верхніх частин еластичних пластин 2, з П-подібною накладкою 4 (фіг. 3, 4); до зібраних верхніх частин еластичних пружин 2 і П-подібною накладки 4 приєднується статор турбогенератора, за допомогою групи призонних болтів 6, в отвори, розташовані у фланці 7 корпусу статора (фіг. 4); після чого здійснюється остаточне складання верхньої частини пластин 2,

П-подібної накладки 4 і фланця корпусу статора 7 - загортанням болтів 5 (фіг. 3, 4). Зібраний вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап повністю встановлений на турбогенератор і може бути використаний в номінальному режимі роботи турбогенератора, як це зображено на фіг. 1.

Таким чином, запропонована конструкція вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап дозволяє скоротити роботи з виконання різьбових і призонних отворів на корпусі статора, досягти компактного розміщення (компонування) опорних лап і кантувальних пристосувань, в поєднанні з оптимізацією масогабаритних параметрів вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап; крім того, дана конструкція знизить рівень трудомісткості виробничих, транспортувальних, монтажних робіт і підвищить надійність експлуатації, за рахунок використання конструкції ефективного кріплення верхньої частини еластичних пластин.

**Директор ДП завод
"Електроважмаш"**

В. М. Глушаков

Формула

Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап крупних електричних машин, наприклад турбогенераторів, що містить нижню плиту (основу), яка жорстко прикріплена до фундаментних плит болтовим з'єднанням, і до якої приєднані пакети еластичних пластин болтовим з'єднанням за допомогою накладок прямокутної форми, встановлених у місцях сполучення згаданих пластин з нижньою плитою і зовнішньою стінкою корпусу статора, який **відрізняється** тим, що сполучення пакетів еластичних пластин з корпусом статора здійснюється за допомогою накладок П-подібної форми, що встановлюються на зовнішній стінці корпусу статора болтовим і призонним з'єднанням.

Директор ДП завод
"Електроважмаш"

В. М. Глушаков

Реферат

1. Об'єкт корисної моделі: Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап.

2. Галузь застосування: Важке електромашинобудування.

3. Суть корисної моделі: Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап крупних електричних машин містить нижню плиту (основу), яка жорстко прикріплена до фундаментних плит болтовим з'єднанням. До основи приєднані пакети еластичних пластин болтовим з'єднанням за допомогою накладок прямокутної форми. Накладки встановлені у місцях сполучення згаданих пластин з нижньою плитою і зовнішньою стінкою корпусу статора. В запропонованій конструкції сполучення пакетів еластичних пластин з корпусом статора здійснюється за допомогою накладок П-подібної форми, що встановлюються на зовнішній стінці корпусу статора болтовим і призонним з'єднанням.

4. Технічний результат: Корисна модель дозволить знизити кількість виконуваних різьбових і призонних отворів на корпусі статора, здійснити оптимізацію масогабаритних параметрів вузла еластичного кріплення зовнішніх опорних лап і істотно зменшити обсяги монтажних, транспортувальних і технологічних робіт у виробництві.

Виконавець

М. О. Шейко

*Вузол еластичного кріплення
зовнішніх опорних лап*

Фіг. 1

Фіг. 2

Вузол еластичного кріплення
зовнішніх опорних лап

Фіг. 3

Фіг. 4

Фіг. 5